

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ КУРСАНТОВ НА БАЗЕ УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ

Булычёва М.Ф

доцент кафедры «Изучения языков»

Университета общественной безопасности

Национальной гвардии Республики Узбекистан

АННОТАЦИЯ

Рассмотрению факторов, которые могут помочь отбору учебных текстов для учебника русского языка, который будет способствовать развитию у курсантов потребности в чтении на иностранном языке, развитию коммуникативно-познавательных функций и в дальнейшем обеспечит самостоятельную работу курсантов с разнообразными текстами.

***Ключевые слова:** чтение, текстотека, разножанровый, языковая среда, коммуникативно-познавательные функции, молодёжное творчество, субкультура, восприятие текста.*

Условия, в которых происходит обучение русскому языку, определяются следующими факторами: 1) отсутствие языковой среды, 2) большие различия изучаемого и родного языка, 3) этап обучения (по факту начальный).

В связи с этим целесообразно обеспечить курсантов учебными текстами, которые соответствовали бы их возрасту, представляли бы для них определённый интерес. При составлении учебных текстов следует учитывать ту социальную среду, в которой формируется и постоянно развивается интеллектуально-познавательный мир курсантов. Работа с такими текстами позволит развить у курсантов потребность в чтении на иностранном языке, развить коммуникативно-познавательные функции и в дальнейшем обеспечить самостоятельную работу курсантов с разнообразными текстами.

При отборе учебных текстов для учебника русского языка необходимо исследовать все сферы интересов и общения курсантов на родном языке, а также читательские интересы с учётом возраста и условий обучения.

Так, в Польше для определения факторов, влияющих на формирование и развитие интересов учащихся, Институтом повышения квалификации учителей в Варшаве (отделение в городе Торуне) было проведено

анкетирование среди школьников старших классов городских и сельских школ и колледжей. Общее количество анкетированных составило 95 учеников. В анкету было включено 18 вопросов, составленных с учётом возраста опрашиваемых. Опрос был проведён в течение одного урока. Подобное анкетирование можно провести и среди курсантов за одну пару занятий.

Анализ проведённого анкетирования показал, что большое влияние на формирование интересов и субкультуры молодёжи оказывают прежде всего средства массовой информации.

I. Телевидение. 100% опрашиваемых смотрело телевизионные передачи: ежедневно - 64,2 %, 2-3 раза в неделю - 31,5 %, только 4 % смотрели телевизионные передачи раз в неделю.

Какие же в этом возрасте телевизионные фильмы смотрят больше всего? Приключенческие - 93 %, научно-фантастические - 70 %, исторические - 65 %, мультфильмы - 64 %, природоведческие - 62 %. Данные опроса показали, что интересы городских и сельских учащихся существенно друг от друга не отличаются.

Как показали данные анкетирования среди молодёжных телепередач наибольшей популярностью пользуются программы информационно-развлекательного жанра, научно-публицистические, спортивные, природоведческие и музыкальные, особенно те, что рассказывают о жизни молодёжи как в Польше, так и за рубежом; знакомят с интересными людьми (писателями, спортсменами, путешественниками), включают мультфильмы, игры, проблемные ситуации, разучивание песен. Интересы юношей и девушек различны: юноши предпочитают спортивные и научно-популярные передачи, девушки - информационно-развлекательного и практического характера.

Анкетирование позволило выделить круг основных проблем и тем, которые больше всего интересуют данный контингент. Это именно та сфера интересов учащихся, которая является для них лично значимой и располагает к общению. Наибольший интерес вызывают следующие темы: 1) путешествия, культура, обычаи, традиции разных народов мира; 2) жизнь сверстников и их жизненные проблемы в стране и за рубежом; 3) взаимоотношения со взрослыми дома и в школе, колледже, взаимоотношения со сверстниками в школе и вне дома; 4) проблемы любви и дружбы и т.д.

II. Радио. Опрос показал, что учащиеся предпочитают в основном музыкальные программы, они смотрят музыкальные клипы по Интернету, что свидетельствует о самостоятельном формировании музыкального вкуса. Это объясняется особенностями возраста, когда мнение сверстников, а также

самостоятельные поиски информации в Интернете, газетах, журналах для них более авторитетны.

III. Печать. У нас в стране наиболее популярна среди молодёжи газета «Молодёжь Узбекистана». Анкетирование показывает, что её читает 70 % учащихся, поскольку содержание газеты отвечает их познавательным потребностям. Анализ газетных рубрик позволил выделить проблемы, интересующие больше всего данный контингент: 1) культура, обычаи, традиции разных народов; 2) проблемы обучения (любимые преподаватели и предметы, отношения с преподавателями и сверстниками); 3) вопросы любви и дружбы (письма юношей и девушек в редакцию, советы редакции, размышления по поводу разных точек зрения); 4) спортивная информация, биографии известных спортсменов, история олимпийских игр, практические советы по разным видам спорта; 5) загадки, комиксы, ребусы, шарады, викторины, кроссворды; 6) рассказы о современных музыкальных ансамблях, звёздах эстрады, информация о новых песнях, ансамблях, биографии известных актёров, певцов и т.д.

Выделенная тематика интересна учащимся ещё и тем, что она информативна, динамична, рассматривает острые проблемы современности, даёт информацию к обсуждению её сверстниками и взрослыми, способствует развитию учащегося как личности.

Следовательно, средства массовой информации оказывают существенное влияние на читательские интересы учащихся.

Психологами установлено, что читательские интересы разных возрастов учащихся существенно различаются между собой. Психологические исследования показали, что изменение содержания чтения в онтогенезе соотносится с возрастными этапами. Структура читаемых произведений на родном языке учащихся изменяется по типу, жанрам, темам, содержанию, проблематике, языку. Следовательно, все эти изменения должны учитываться при составлении текстотеки на иностранном языке в учебнике русского языка для молодых людей определённого возраста, ибо современные тексты учебника не часто соответствуют особенностям возраста и структуре читаемых произведений на родном языке.

Читательские интересы понимаются в данном случае как потребности и интересы учащихся в области чтения, включающие такие компоненты, как избирательность в отношении литературы, состояние активного поиска, ожидания информации, получаемой в процессе чтения, целенаправленность познавательной читательской деятельности, которая характеризуется высоким

интеллектуальным напряжением. Среди курсантов желательно провести анкетирование на предмет чтения литературы, а также беседы с преподавателями английского и русского языков с целью установления жанров литературы, наиболее популярных среди юношей. Также следует проанализировать библиотечные формуляры. Возможно, что результаты покажут, что наибольший интерес у юношей вызывают следующие виды литературы: приключенческая, историческая, фэнтези, научно-фантастическая, хроникальная. Следовательно, учитывая, какие виды литературы наиболее читаемы на родном языке, можно брать для учебника русского языка тексты похожего жанра, которые будут соответствовать не только интересам этого контингента, но и особенностям восприятия текста, характерным для этого возраста. Так, например, приключенческая литература заставляет ярче вспыхнуть воображение и обостряет сопереживание у читающего. Этот вид литературы способствует лучшему осознанию содержащихся в произведении проблемных ситуаций, самостоятельной постановке вопросов проблемного характера при работе над текстом, что является одним из самых эффективных способов повышения уровня понимания текстов и создания внутренней мотивации.

С самого начала обучения чтению на иностранном языке у учащегося формируется отношение к нему как процессу извлечения смысловой информации из текста, поэтому свой опыт чтения произведений разных жанров на родном языке учащийся будет переносить на извлечение смысла из подобных произведений на иностранном языке. Ориентирование учащегося в разных жанрах позволит ему уверенно чувствовать себя при овладении разными видами чтения, при восприятии и воспроизведении не только учебного, но и оригинального текста на иностранном языке, поскольку он должен знать, что учебные тексты готовят его к чтению оригинальной литературы на иностранном языке. Включение разножанровой литературы в учебник русского языка будет способствовать формированию коммуникативной компетенции на личностно значимом материале, повысит внутреннюю мотивацию, будет развивать фантазию, интеллект, способствовать необходимости обсуждения различных текстовых материалов со сверстниками и на родном языке, что вызовет потребность самостоятельной постановки проблем и решения их при помощи коллективного сотрудничества.

Многочисленные исследования в этой области также показали, что в этом возрасте не все стили литературного языка приемлемы. Описательные тексты не способствуют внутренней мотивации учащихся. Им больше нравится так

называемый «телеграфный стиль»: короткие, содержательные тексты, насыщенные информацией и действием.

Использование в учебнике разножанровых текстов указывает учащимся сферы применения изучаемого иностранного языка, а стилевая дифференциация создаёт условия и базу для практического применения изучаемого языка в разных сферах деятельности.

Влияние читательских интересов наиболее ярко проявляется в юношеском творчестве, которое является отражением восприятия внешнего мира. Понимая под юношеским творчеством интеллектуальную деятельность человека, направленную на выражение собственного восприятия внешнего мира, необходимо исследовать юношеское творчество для того, чтобы узнать лично значимые темы и проблемы. Исследование юношеского творчества (сочинение рассказов, стихов, песен и т.п.) позволяет выявить интересы учащихся и способствует в дальнейшем выражению собственных мыслей и размышлений не только на родном, но и на иностранном языке.

Влияние внешних факторов окружающей среды на формирование интересов учащихся не ограничивается только средствами массовой информации. Большое влияние оказывают также школа, колледж, семья и общение со сверстниками. Однако исследования социологов и психологов показывают, что в современных условиях средства массовой информации и Интернет оказывают наибольшее воздействие на развивающуюся личность. Поэтому рассмотрение основного влияющего фактора, каковым является пресса, радио, телевидение и Интернет, даёт представление об интеллектуально-содержательном мире определённого контингента учащихся, о путях его формирования и развития.

Знание тематики и проблем, интересующих молодёжь в родном социуме, даёт представление о том, что их волнует, что является социально значимым для них, о чём они хотят говорить и что хотят обсуждать, что представляет для них ценность. Сравнивая тематику, которую дают учебники русского языка как иностранного: «Мой рабочий день», «Город», «Мой выходной день» и т.п. с той тематикой, которая интересует молодёжь в действительности на родном языке, отчётливо видно несоответствие того интеллектуального потенциала, которым обладают курсанты на родном языке, и того примитивного содержания и тематики, которые им предлагают учебники иностранного языка. Следовательно, не получая на иностранном языке интересной для себя информации в текстотеке учебника, не развивая свой интеллект мыслительными операциями, связанными с потребностью обмена информацией на иностранном

языке на интересующие этот возраст темы, учащиеся теряют интерес к изучению иностранного языка, происходит утрата мотивации. Текстотека учебника должна соответствовать или хотя бы быть приближена к тому интеллектуальному потенциалу, которым обладают учащиеся на родном языке. Чтобы достичь этого, должны быть изучены сферы интересов и общения курсантов. Практика работы показывает, что только интересно обучение на личностно значимом для учащегося материале, развивающее интеллект молодого человека, способно удовлетворить потребности учащегося и стимулировать его развитие как личности. Следовательно, при отборе текстов для текстотеки учебника русского языка как иностранного можно предложить следующие критерии: 1) соответствие возрастным особенностям данного контингента; 2) разножанровость и высокая информативность текстов; 3) включение оригинальных текстов; 4) учёт интеллектуального потенциала данного возраста учащихся и влияние факторов социума; 5) учёт юношеского творчества данного контингента и особенностей художественного восприятия текста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Namozova, D. B. "Phonetic competence development." *ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР: 10-ҚИСМ*: 56.
2. Xaydarovna, Rashidova Munavvar, and Namozova Dilnoza Berdimurotovna. "Review of the research on boburology abroad and in Uzbekistan." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research* 2.09 (2020): 55-60.
3. Berdimurotovna, Namozova Dilnoza. "The role and place of English in international communication." *Chief Editor* (2020).
4. Namozova, Dilnoza Berdimurotovna, and Munavvar Xaydarovna Rashidova. "THE PECULIARITIES OF DEVELOPING PHONETIC COMPETENCE." *Educational Research in Universal Sciences* 2.4 (2023): 526-529.
5. Namozova, D. B., & Rashidova, M. X. (2023). *PHONETIC COMPETENCE IN CONDITIONS OF ARTIFICIAL MULTILINGUALISM*. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(19), 301–305. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1709>
6. Berdimurotovna, Namozova Dilnoza. "Features of military terminology in modern conditions." *EPRA International Journal of multidisciplinary Research* 7.3 (2021): 7-9.
7. Mengliyeva, S. S. "TEACHING MILITARY TERMINOLOGY TO CADETS." *EDITOR COORDINATOR* (2020): 512.

8. Менглиева, Сунбула Савранбековна. "ЎЗБЕК-ИНГЛИЗ ТИЛЛАРИДА ҲАРБИЙ СОҲАГА ОИД ТЕРМИНЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ." *Academic research in educational sciences* 2.5 (2021): 673-677.

9. Mengliyeva, S. "MA'LUM SOHAGA OID TERMINLARNING LINGVISTIK O'ZIGA XOSLIGI." *TADQIQOTLAR* 26.1 (2023): 27-33.

10. Mengliyeva, S. "SOHAVIY TERMINLARNING LISONIY XUSUSIYATLARI." *Innovative Development in Educational Activities* 2.19 (2023): 293-300.

11. Mengliyeva, Sunbula Savranbekovna. "EFFECTIVE METHODS OF TEACHING MILITARY TERMINOLOGY CADETS BY THE PROJECT METHOD." *Academia Science Publishing* (2022).

12. Mengliyeva, Sunbula Savranbekovna. "INGLIZ TILI DARSIDA HARBIY TERMINLARNI OQITISH." *Ta'lim fidoyilari, Special issue* (2022): 246-250.

13. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна. "Развитие коммуникативной компетенции в обучении курсантов устной речи." *Инновации в педагогике и психологии* 4.1 (2021).

14. Xaydarovna, Rashidova Munavvar, and Namozova Dilnoza Berdimurotovna. "Teaching technical subjects through English." *Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: даврий анжуманлар* 10 (2022).

15. Rashidova, M. X., and D. B. Namozova. "TEACHING TECHNICAL SUBJECTS THROUGH ENGLISH." *ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР: 10-ҚИСМ*: 32.

16. Xaydarovna, Rashidova Munavvar. "Problems of teaching communicative English language at the Military Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan and the ways of eliminating them." *EPRA International Journal of Research and Development* 5.3 (2020): 502-504.

17. Xaydarovna, Rashidova Munavvar. "Problems of competence approach in teaching a foreign language in a non-linguistic tertiary institution." *EPRA International Journal of multidisciplinary Research* 6.3 (2020): 165-167.

18. Xaydarovna, Rashidova Munavvar, and Namozova Dilnoza Berdimurotovna. "Effective methods of teaching." *Materials of the republican* (2021): 23.

19. Булычёва, М. (2023). К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(18), 9–13. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1621>

20. Булычёва М. Ф. МЕТОД ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА //Материалы Международной научно-практической онлайн конференции «Современные технологии в преподавании языков в дистанционном формате: международный опыт проблемы и перспективы» включают доклады и выступления участников конференции—доцентов, исследователей, педагогов с большим стажем. – С. 21.

21. Курбанбаев, Д. Ж., Kurbanbayev, D. J., Kurbonboyev, D. J., Булычева, М. Ф., Bulicheva, M. F., & Bulicheva, M. F. (2023). К ВОПРОСУ О ЗАРУБЕЖНЫХ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ОБНАРУЖЕНИЯ. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(3), 507–529. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/1944>

22. Булычева, Маргарита, and Дауылбай Жайлаубаевич Курбанбаев. "АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТО ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ." *Innovative Development in Educational Activities* 2.7 (2023): 116-134.

23. Зайнутдинова, Д. Т., and М. Ф. Булычёва. "Эффективность применения в образовании информационно-коммуникационных технологий." *Технологии обучения русскому языку как иностранному и диагностика речевого развития*. 2022.

24. Булычёва, М. Ф. "К ВОПРОСУ О СПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ МЫСЛЬ ПОСРЕДСТВОМ СЛОВА И ПРАКТИКЕ РАБОТЫ НАД КРАСНОРЕЧИЕМ."

25. Kenjabayevna, Darvishova Gulchehra. "'JANE EYRE' ROMANIDA TASVIRLANGAN AXLOQIY MUAMMO, GENDER VA TENGLIK MASALALARI." *Journal of new century innovations* 44.2 (2024): 86-90.

26. Kenjabayevna, Darvishova Gulchehra. "DESCRIPTION OF GENDER ISSUES IN THE NOVELS OF CHARLOTTE BRONTE." *TADQIQOTLAR* 26.1 (2023): 18-21.

27. Egamberdieva, G. M. "O horezmskih skazkah, zapisannyh AN Samojlovichem." *POLISH JOURNAL OF SCIENCE* 36-2 (2021): 36.

28. Эгамбердиева, Г. М. "МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА ТЕМУ «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»." *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ* 18.1 (2023): 41-44.

29. Ergashevna, Kamilova Saodat, et al. "The Originality of Modern Literature (On the example of the works of IldarAbuzyarov, TimurPulatov and ZakharPrilepin)." *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry* 12.9 (2021).

30. Эгамбердиева, Г. М. "Своеобразие концовки в сказках и дастанах." *Интернет-пространство как вызов научному сообществу XXI века* 1 (2021): 113-116.